

МЕВАШЧИЛИК, САВЗАВОТЧИЛИК ВА ПОЛИЗЧИЛИК

УДК: 634.11

Ботиров Алишер Эркинович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти докторанти (DSc)

ОЛМА КЎЧАТЗОРИНИНГ БИРИНЧИ ДАЛАСИДАГИ ЎСУВ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ДИНАМИКАСИ

Аннотация. Ушбу мақолада кўчатзорнинг 1-даласидаги ўсув кўрсаткичларини тадқиқ қилиш мақсадида амалга оширилган тажриба натижалари чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган.

Калит сўз. кўчатзор, 1-даласи, ўсув кўрсаткичлари, онтогенез, пайвандтаг.

Динамика показателей роста на первом поле яблоневого питомника

Абстрактный. В данной статье с углубленным научным анализом представлены результаты эксперимента, проведенного с целью исследования показателей роста на 1-м поле питомника.

Ключевое слово. питомник, поле 1, показатели роста, онтогенез, прививка.

Dynamics of growth indicators in the first field of an apple nursery

Abstract. This article presents the results of an experiment conducted to study the growth indicators in the first field of an apple nursery with a deep scientific analysis.

Keywords: nursery, first field, growth indicators, ontogenesis, grafting.

Кириш

Ҳаётий цикл (онтогенез) - бу ўсимликларнинг оталанган тухум ҳужайра ёки ўсув қуртагидан ҳосил бўлишдан табиий ўлимгача бўлган ҳаётий фаолияти ва тузилишида кечувчи изчил ва қайтмас ўзгаришлар мажмуидир [1]. Онтогенезни тавсифлаш учун ўсиш ва ривожланиш каби тушунчалардан фойдаланилади. Ўсимликларнинг ҳаётий циклида кечувчи тирик тузилмаларнинг сифат ўзгариши ривожланиш деб аталади [2].

“Ўсиш” деганда эса, қоидага мувофиқ, вақт бирлигида кечувчи микдорий ўзгаришлар тушунилади.

Ўсиш ва ривожланиш жараёнлари ўзаро узвий боғлиқдир.

Ўсиш параметрлари (ўсимлик баландлиги, тана диаметри, барг сатҳи юзаси, бўғим оралиқлари узунлиги ва ҳ.к) кўринишидаги ўсимликлар ўсишининг фенотипик ҳодисалари генотип ва ташқи муҳит омилларининг ўзаро таъсири натижасида шаклланади. [3-11].

Кўчатзордаги ўсимликларнинг ўсиш кўрсаткичлари - бу муайян тупроқ-иклим шароитларида ички омиллар (генетик, гормонал, ассимилятларнинг тақсимланиши, сув баланси ва б.) мураккаб ўзаро таъсирининг кўринувчи натижаларидир.

Ўз ҳаётий циклининг эрта босқичларида ўсиш кучи ҳар хил бўлган пайвандтагларда ўсув параметрлари бўйича боғдаги дараклардаги каби сезиларли фарқлар кузатилмади. Уларга ўсиш табиатига боғлиқ равишда баҳо

бериш учун биз кўчатзорда айрим микдорий кўрсаткичлар бўйича ўлчашлар ўтказдик. База олимларнинг фикрига кўра, кўчатзорнинг биринчи даласида пайвандтаглар оналик ёки ёш боғдагига нисбатан анча тенг шароитларда бўлади ва бу ерда у ёки бу биологик хусусиятларнинг энг объектив тавсифи юзага келади.

Материаллар ва усуллар

Тажрибалар 2021-2022 йиллар Япониянинг Хиросаки университетининг тажриба майдонларида ва 2023-2024 йиллар Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Бандихон тажриба ҳўжалигида қуйидаги вариантларда амалга оширилди:

Кўчатзорнинг биринчи даласида пайвандтагларга гиббереллин кислотаси билан ишлов бериш фаол ўсиш фазасида ўтказилди. Ўсимликларга гиббереллиннинг 0,02% ли концентрацияси пуркагич воситасида пуркалди. Сув транспорти бўйича тадқиқотлар Ходько ва Тихомирова (Ходько, 1988) услуги бўйича ўтказилди.

Новда ва илдишларнинг кесимталари сув, спирт ва глицериннинг аралашмасида (3:2:1) фиксация қилинди. Фиксация қилинган новдалардан кўл микротоми ёрдамида қалинлиги 40-60 мкм бўлган кўндаланг кесмалар тайёрланди. Новдаларнинг кўндаланг кесмалари объект-микроскоп ёрдамида “БИОЛАМ-ЛОМО” микроскопида ўрганилди. Кичик катталаштиришда (64 марта) флоэма,

ксилема ва ўзак диаметри ўрганилди, шунингдек микрометрик панжара шартли квадратидаги ўтказувчи найлар миқдори саналди, юқори катталаштиришда (320 марта) ўтказувчи найлар (катта ва кичик) диаметри ўрганилди. Сўнгра флоэма, ксилема ва ўзак майдони ҳисобланди, 1 мм² даги ўтказувчи найлар миқдори саналди. Шунингдек қуйидаги кўрсаткичлар ҳисобланди.

Пайвандтаглар ўсиш кучини дастлабки баҳолаш қуйидаги кўрсаткичлар бўйича аниқланди:

- илдиз тукчалари узунлиги И.А. Муромцев (1969) услубида;
- илдиздаги флоэма ва ксилема нисбати Beakbane and

Thompson (1947) услубида;

- барг юзаси бирлигидаги оғизчалар миқдори Карычев (1997) услубида.

Тадқиқот натижаларини статистик таҳлил қилиш дисперсион таҳлил услубида (Доспехов, 1979; Потапов, Кашин, Курсаков, 1997) компьютер воситасида ўтказилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Ўсув жараёнлари яқунланган даврда (август охири) кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликлар баландлигини ўлчаш қуйидаги натижаларни кўрсатди (1-жадвал).

1-жадвал

Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликлар баландлиги (августнинг учинчи ўн кунлигида)

Пайвандтаглар	Кузатув йиллари		
	2022	2023	ўртача
Супер пакана М-27	76,4	70,4	73,4
Супер пакана М-25	-	59,1	59,1
“Мияби Фужи” Фужининг мутация навларидан бири	81,3	79,9	80,6
Пакана М-9	77,0	68,1	72,55
Пакана ММ-102	69,2	77,4	73,3
Пакана М-26	78,5	71,3	74,9
Пакана ЖМ7 Марубакаидў х М.9	82,2	78,7	80,45
Ўртача ўсувчи М-7	72,0	73,2	72,7
Ўртача ўсувчи ММ-104	84,2	81,6	82,9
Ўртача ўсувчи ММ-106	105,0	88,7	96,85
Ярим кучли ўсувчи Марубакаидо	108,6	107,6	108,1
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	76,3	79,1	77,7

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, пайвандтагларнинг баландлиги ҳамма вақт ҳам уларнинг ўсиш кучига мос келавермайди. Бинобарин, ўртача ўсувчи ММ-106 пайвандтаги ва ярим пакана ММ-104 пайвандтаги барча тадқиқот йилларида ўсимлик баландлиги бўйича пакана пайвандтагларга нисбатан энг юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Шу билан бирга, ушбу кўрсаткич супер пакана М-27 пайвандтагида ҳам қайд этилди. Пакана М-26 пайвандтаги ҳам ушбу кўрсаткич бўйича бошқа пакана пайвандтаглардан

устун бўлди. Энг кичик кўрсаткич супер пакана М-25 пайвандтагида кузатилди. Кучли ўсувчилар гуруҳига кирувчи уруғлик пайвандтагларда кўчатзорнинг биринчи даласида ўсимликларнинг баландлиги паканалардан деярли фарқланмади.

Кўчатзорнинг биринчи даласидаги пайвандтагларнинг ўсишини тавсифлаш учун биз муайян вақт оралиғидаги ўлчамни ифодаловчи абсолют ўсиш тезлигини ҳисобладик (2-жадвал).

2-жадвал

Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг абсолют ўсиш тезлиги, см/кун

Пайвандтаглар	Кузатув йиллари		Тадқиқот йиллари ўртачаси
	2022	2023	
М-27	0,039	0,367	0,203
М-25	-	0,304	0,304
“Мияби Фужи” Фужининг мутация навларидан бири	0,375	0,358	0,366
М-9	0,341	0,411	0,376
ММ-102	0,352	0,527	0,139
М-26	0,370	0,320	0,345
Пакана ЖМ7 Марубакаидў х М.9	0,342	0,382	0,362
М-7	0,330	0,378	0,354
ММ-104	0,384	0,378	0,381
ММ-106	0,614	0,502	0,558
Ярим кучли ўсувчи Марубакаидо	0,608	0,515	0,561
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	0,407	0,422	0,414

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пайвандтагларда ўсиш кучи бир хил эмасдир. Энг юқори ўсиш тезлиги ММ-104 ва ММ-106 пайвандтагларига хос бўлди. Энг паст ўсиш тезлиги эса суперпакана М-25 пайвандтагида қайд этилди. Шу билан бирга, супер пакана М-27 пайвандтаги М-25 пайвандтагидан юқори ўсиш тезлиги билан фарқланди. Аксарият пайвандтаглар ҳар хил

йилларда ўсиш тезлиги бўйича турлича қийматларга эга бўлди, аммо ўсиш кучи бўйича контраст пайвандтаглар (супер пакана ва ўртача ўсувчи) ўртасида ушбу кўрсаткич бўйича ўзаро нисбат йилдан йилга сақланиб борди. Ҳар хил йилларда ўсиш тезлигининг турлича бўлиши ҳар хил даражада таъминланганлик ва фаол ҳарорат йиғиндисига боғлиқ бўлди.

Тадқиқот йиллари бўйича ўсиш тезлигининг ўртача кўрсаткичларини таҳлил қилиб, ўрганилган пайвандтаглари 3 гуруҳга ажратиш мумкин:

- 1) ўсиш тезлиги паст - М-25 (0,4 см/кундан паст);
- 2) ўсиш тезлиги ўртача (0,4 дан 0,5 см/кунгача) - М-27, М-9, М-26, ММ-102, М-7, ММ-111;

3) ўсиш тезлиги юқори (0,5 см/кундан ортиқ) - ММ-104, ММ-106.

Пайвандтаглари ўсишини батафсилроқ тавсифлаш учун ўсимликларнинг баландлигини динамикада ўлчашни амалга оширдик (3-жадвал).

3-жадвал

Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг динамикадаги баландлиги, см (2023 й)

Пайвандтаглари	Кузатув муддати								
	16.05	01.06	13.06	26.06	02.07	15.07	02.08	17.08	
М-27	32,8	35,2	38,5	43,7	49,5	64,7	67,2	70,4	
М-25	27,2	30,2	33,5	39,1	46,7	53,9	58,5	59,1	
“Мияби Фужи”	29,7	30,8	33,2	41,8	48,9	55,4	59,3	61,1	
М-9	26,6	32,8	36,3	32,2	47,7	55,5	63,5	68,1	
ММ-102	25,4	27,4	36,2	41,3	56,5	67,1	76,8	77,5	
М-26	38,2	41,1	46,2	48,5	55,6	70,2	70,8	71,3	
Пакана ЖМ7 Марубакайдў х М.9	38,2	39,3	39,8	42,3	55,8	62,4	71,8	71,5	
М-7	34,5	36,6	39,2	43,2	56,7	64,2	72,3	73,1	
ММ-104	43,2	45,2	48,1	49,1	67,5	78,2	78,5	81,6	
ММ-106	39,0	42,1	47,7	49,0	65,2	77,3	84,2	88,7	
Ярим кучли ўсувчи Марубакаидо	37,4	38,6	43,5	49,3	56,1	70,8	78,2	82,4	
ММ-111	36,5	38,4	42,2	48,2	55,0	69,6	77,1	79,2	

2 ва 3-жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пайвандтагларида ўсиш суръати турличадир, бунда супер пакана ёки пакана пайвандтаглари учун алоҳида аниқ қонуниятни аниқлаб бўлмайди.

Ўсиш кучи бўйича ҳар хил гуруҳларга мансуб пайвандтаглари ўртасида ўсиш суръати бўйича фарқ мавжуд, бироқ гуруҳ ичида ҳам муайян фарқ кузатилади. Шундай қилиб, келиб чиқиши бўйича яқин бўлса-да, генетик жиҳатдан ҳар хил бўлган пайвандтагларининг реакция

меъёри ўсиш параметрлари бўйича фарқланган ҳолда ифодаланади.

Пакана ўсимликларни кучли ўсувчи шакллардан ажратиб турувчи асосий кўрсаткичлардан бири қисқа бўғим оралиқлари ҳисобланади.

Олманинг ўсиш кучи ҳар хил пайвандтагларида бўғим оралиқлари узунлигини ўлчаш натижалари 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Кўчатзорнинг 1-даласидаги пайвандтагларида бўғим оралиқлари узунлиги, мм- (августнинг 3-ўн кунлиги).

Пайвандтаглари	Кузатув йиллари		
	2022	2023	Ўртача
М-27	11,5	11,2	11,35
М-25	-	6,6	6,6
“Мияби Фужи”	10,8	10,4	10,6
М-9	9,3	8,4	8,85
ММ-102	10,2	9,7	9,95
М-26	13,5	11,4	12,45
Пакана ЖМ7 Марубакайдў х М.9	12,5	12,9	12,7
М-7	10,3	10,5	10,4
ММ-104	11,7	10,3	11,0
ММ-106	11,8	12,2	12,0
Ярим кучли ўсувчи Марубакаидо	12,5	11,7	12,1
ММ-111	11,1	8,9	10,0

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, у ёки бу пайвандтаг бўғим оралиғининг узунлиги ҳар хил йилларда бирмунча фарқланди. Маълумки, бўғим оралиғининг узунлиги кўрсаткичига ўсимликнинг сув билан таъминланганлик даражаси катта таъсир кўрсатади. Амалда барча пайвандтагларида бўғим оралиғи 2023 йили энг узун бўлди, чунки ушбу йилда ёзги мавсумда ёнғингарчилик мўлроқ бўлди ва фаол ҳарорат йиғиндиси ҳам юқори кўрсаткичларда бўлди. Бўғим оралиғи узунлиги бўйича энг юқори кўрсаткич ўртача ўсувчи ММ-106, пакана М-26 ва супер пакана М-27 пайвандтаглари хос бўлди. Ушбу кўрсаткич бўйича энг кичик натижа супер пакана М-25 пайвандтагида қайд этилди. Шундай қилиб, битта ўсиш гуруҳига мансуб (биринчи навбатжа супер пакана ва

паканаларда) пайвандтаглари орасида ҳам қисқа бўғим оралиқли, ҳам узун бўғим оралиқли шакллар мавжуд (М-25 ва М-27; ММ-102 ва М-26).

Шундай қилиб, бўғим оралиқларининг қисқа ўлчамлари пайвандтаглари паканалигининг муқаррар кўрсаткичи ҳисобланмайди.

Кўриниб турибдики, битта ўсиш гуруҳига мансуб пайвандтаглари бўғим оралиғининг узунлигидаги фарқ ўсиш ва ривожланиш жараёнларини бошқарувчи ҳар хил гормонал балансга боғлиқ бўлиб, у ҳар бир пайвандтаг шакли учун индивидуал ҳисобланади.

Пакана шакллардаги кўпгина ўсимликларда апикаль доминантликнинг сусайиши оқибатида ён шохларни жадал ҳосил қилиш қобилияти яққол ифодаланади. Жадал

шоҳланишнинг ўсиш кучига боғлиқлигини аниқлаш шоҳлар сони бўйича ҳисоблар олиб бордик (5-жадвал).
мақсадида кўчатзорнинг 1-даласида пайвандтагларда ён

5-жадвал

Кўчатзорнинг 1-даласида пайвандтаг ўсимликларидаги ён шоҳлар сони (1 см ва ундан ортиқ узунликдаги), 2022 йил июлнинг 3-ўн кунлиги

Пайвандтаглар	Ён шоҳлар сони, дона	Ён шоҳга эга ўсимликлар миқдори, %
М-27	1,6	92,7
М-25	2,8	89,3
“Мияби Фужи”	2,9	91,3
М-9	1,1	69,2
ММ-102	1,8	86,4
М-26	2,1	95,1
Пакана ЖМ7 Марубакандў х М.9	2,1	95,4
М-7	2,4	94,5
ММ-104	1,4	86,5
ММ-106	2,3	95,1
Ярим кучли ўсувчи Марубакаидо	2,2	96,2
ММ-111	1,7	74,2

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, пайвандтагларнинг шоҳланиш даражаси билан уларнинг ўсиш кучи ўртасида бевосита алоқа мавжуд эмас. Ҳар бир гуруҳда ҳам кучли, ҳам кучсиз шоҳланувчи пайвандтагларни ажратиш мумкин.

Хулоса

Биобарин, шоҳланиш бўйича бир хил кўрсаткичлар кучли ўсувчи ММ-106 пайвандтаги ва пакана ММ-102 да

қайд этилди. Ён шоҳлар миқдори бўйича энг юқори киймат супер пакана М-25 (2.8 дона) пайвандтагида кузатилди, ўсиш кучи бўйича унга яқин М-9 пайвандтагида эса ушбу кўрсаткич жуда кичик (1,1 дона) бўлди. Шундай қилиб, кўчатзорнинг биринчи даласидаги пайвандтагларнинг шоҳланиш табиати уларнинг потенциал ўсиш кучи тўғрисида фикр юритиш имконини бермайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Третьяков Н.Н., Кошкин Е.Н., Макрушин Н.М. и др. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. М.: Колос, 1998. - 640с.
- Сабинин Д.А. Физиология развития растений. - М.: Изд-во АН СССР. -1963.-195с.
- Сарапуу Л.П., Кефели В.И. Фенольные соединения и рост растений // Фенольные соединения и их биологические функции. М.: Наука, 1968. -с. 129-138.
- Шайманов К. Олмани пайвантагларини вегетатив усулда кўпайтириш технологияси, Кадрлар тайёрлаш тизимида-аграр таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси, академик А.И.Имомалиевнинг 75 йиллигига бағишланган халқаро илмий-амалий конференцияси. Тошкент, 2006. -Б.396-397.
- Шайманов К. Минерал ўғитларни бўз тупроқли ерларда, ўрта ўсувчан олма кўчатларининг ўсишига таъсири, Кадрлар тайёрлаш тизимида-аграр таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси, академик А.И.Имомалиевнинг 75 йиллигига бағишланган халқаро илмий-амалий конференцияси. Тошкент, 2006. -Б 407-409.
- Шайманов К., -С.Исломов., Х. Буриев Истиқболли, паст бўйли олма пайвантагларини она кўчатзорда кўпайтириш технологияси. //Агро илм. №4. Тошкент, 2008. -36 б.
- Шайманов К., -С.Исломов., К., Бойметов Экиш схемаларининг олма клон пайвантаглари она ўсимликларини ўсиши ва ривожланишига таъсири, Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли, Республика илмий амалий анжумани материаллар тўплами II-қисм, 27-28 май. Тошкент, 2010. -Б 233-236.
- Шайманов К., А.Давлатов Она кўчатзор шароитида олманинг кучсиз истиқболли пайвантагларини танлаш, Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион фаолият самарадорлигини ошириш муаммолари, университетлараро ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари 20-апрел. Тошкент, 2012. -Б. -323-324.
- Шайманов К., Давлатов А. Олмани пайвантаг ва кўчатларининг кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсув кўрсаткичлари. Селекция ва уруғчилик бўйича илмий-тадқиқотларни ташкил этишнинг муҳим йўналишлари, Республика илмий-амалий конференцияси 20-май.Тошкент, 2013.-Б. -210-213.
- Шайманов К., Енилеев Н., Юсупов Б., Йўлчиев Б., Влияние сроков проведения прививки подвоем на приживаемость окулянтов, рост и развитие саженцев яблони сорта Боравинка Ташкентская. Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари, Республика II- илмий-амалий конференция материаллари.Тошкент, 2014. -Б -73-77.
- Шайманов К., Енилеев Н., Хожимуродов О., Султонов А., Влияние подвоем на качество переживаемости прививок и развитие саженцев яблони сорта «Боравинка Ташкентская». //Агро илм. №4. Тошкент, 2015. -51 с.

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko‘chasi 2-uy, ToshDAU.

Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.

e-mail: nurmatovbaxtiyor868@gmail.com

Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun mualliflar javobgardir.